

Artículo original **Recibido 25-09-2015 Revisado 24-10-2015**

Estimulación del lenguaje expresivo y comprensivo en la etapa inicial de los niños y niñas de 2 a 3 años del grado párvulo.

Stimulation of expressive and receptive language in the early stage of children of 2-3 years of the degree toddler.

Katherine Chiquillo Reyes¹, Lady Lais Gazabón Castilla² & [Yolanda Pereira Lentino³](#)

Corporación Universitaria Rafael Núñez

Resumen

El lenguaje es una herramienta determinante para cualquier ser humano, no solo por las condiciones favorables de comunicación y socialización en el medio, sino también por la capacidad de razonamiento y abstracción de la realidad que implica; es por ello, que para la adquisición del lenguaje se deben abrir espacios, que viabilicen la eficacia y funcionalidad del mismo. Teniendo en cuenta las apreciaciones antes expuestas, las investigadoras, maestras del preescolar en el grado párvulo del Instituto Educativo Santa Lucía, se trazaron el objetivo de estimular la expresión y comprensión del lenguaje de los niños y niñas, aplicando una serie de estrategias pedagógicas.

Palabras claves: Estimulación, lenguaje expresivo, lenguaje comprensivo, estrategias pedagógicas.

Abstract.

Language is a crucial tool for any human being, not only by the favorable conditions of communication and socialization in the middle, but also by the ability of reasoning and abstraction of reality that implies; It is for this reason that language acquisition should open spaces that make viable the effectiveness and functionality. Given the foregoing findings, the researchers, teachers

¹ Semillerista, estudiante X semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Rafael Núñez.

² Semillerista, estudiante X semestre de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Rafael Núñez.

³ Magister en Educación, Coordinadora de Prácticas y Proyección Social del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. Corporación Universitaria Rafael Núñez. Yolanda.pereira@curvirtual.edu.co

of preschool degree in Santa Lucia Educational Institute, in order to stimulate the expression and understanding of language for children and girls, using a range of strategies teaching.

Keywords: Stimulation, expressive language, receptive language, teaching strategies

Introducción

En este proyecto se estudian procesos del desarrollo del lenguaje que se podrían llevar a cabo al interior del grado párvulo del Instituto Educativo Santa Lucia a partir de la aplicación de diversas actividades que se tomaron de una investigación realizada por las terapistas del lenguaje Zoraida Derruchette Simaj Tapáz y Elizabeth Zurisadai Lanceri Echeverria en la ciudad de Guatemala. Para ello, se diseña un proyecto que permita la aplicación de las actividades presentadas en el proyecto investigativo, a fin de estimular el lenguaje expresivo y comprensivo en los niños y niñas; teniendo en cuenta primeramente las condiciones que presentan estos, con respecto al lenguaje. Este proceso cuasiexperimental se realizó bajo una valoración cualitativa sobre el impacto e influencia que las actividades generaron en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas. La investigación arrojó un diagnóstico sobre todos los contextos que han influido en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas, desde el familiar y escolar hasta el social y a su vez potencializó la capacidad de su lenguaje expresivo y comprensivo.

Antecedentes

José Ignacio Herrera Rodríguez, Santiago Borges Rodríguez, Geycell Emma Guevara Fernández e Ildis Román Cao (2008) “La estimulación del desarrollo del lenguaje en la edad preescolar, una propuesta desde su componente léxico-semántico” sostienen que La educación, desde las edades tempranas debe apoyarse en el conocimiento profundo de los niños, pues todo proceso de estimulación surge como respuesta intencional a las necesidades formativas que se identifican en una situación concreta. Las influencias pedagógicas han de ajustarse a las posibilidades de los educandos para tomar decisiones correctas acerca del método de intervención más conveniente, en correspondencia con la zona de desarrollo próximo identificada (vigotsky). Partiendo de lo anterior esta investigación tiene relación con nuestra propuesta en cuanto menciona la estimulación del lenguaje, desde una óptica que permita la comunicación del menor de manera espontánea y coherente, constituye un imperativo de primer orden para lograr una dirección pedagógica estimuladora. Explorar en aquellas propuestas que concilien el diagnóstico del

desarrollo del lenguaje y del pensamiento, que informe sobre los conocimientos acumulados por el menor y las posibilidades que posee para expresarse con códigos lingüísticos.

Bernal q. maría lucía, Lozano d. Dora (2007), estimulación oportuna para niños de 2 a 3 años. Un estudio en el jardín infantil El Tenjanito, planteó la estimulación oportuna enfocada pedagógicamente para reconocer al docente que acompaña el desarrollo del niño. La metodología empleada fue la de investigación-acción, partiendo de un diagnóstico que puso en evidencia las falencias de los niños en las áreas de desarrollo. Las estrategias pedagógicas de estimulación oportuna, con la lectura, la música y el método científico, constituyeron las alternativas de mejoramiento: se incrementó el conocimiento y compromiso de las docentes; los niños demostraron avances en la expresión, la socialización, y la percepción de los estímulos del medio.

Rangel, n. u. r., & Trujillo, t. e. (2011). Estimulación del lenguaje oral de niños y niñas de 1 a 2 años. Caso: centro maternal “mamá Hipólita”. Este proyecto fue realizado con el propósito de analizar la importancia de la estimulación del lenguaje oral de los niños y niñas de 1 a 2 años en el centro maternal “Mamá Hipólita I” de Trujillo. Esta investigación se desarrolló con una metodología de tipo descriptiva y con un diseño de campo; se emplearon como técnicas de investigación la observación y la entrevista. Entre las recomendaciones esta dar a conocer a las docentes de ese centro maternal los resultados del instrumento aplicado y entregar la propuesta de algunas actividades para estimular el lenguaje oral en niños y niñas de 1 a 2 años de edad

Marco Referencial

Estimulación. La estimulación es el conjunto de medios, técnicas y actividades con base científica y aplicada en forma sistemática y secuencial que se emplea en los niños desde su nacimiento hasta los 6 años, con el objetivo de desarrollar al máximo sus capacidades cognitivas, físicas y psíquicas, permite también, evitar estados no deseados en el desarrollo y ayudar a los padres con eficacia y autonomía, en el cuidado y desarrollo del lenguaje. (Orlando Terré, 2002).

La estimulación que se enfoca de manera específica en el área de lenguaje consta de métodos y técnicas que permiten propiciar un adecuado desarrollo del lenguaje en el niño a través de programas específicos dirigidos a fortalecer las diferentes áreas lingüísticas. (Zoraida Derruchette, Elizabeth Zurisadai, 2010)

“La maestra debe apropiarse de herramientas que le permitan la estimulación del desarrollo lingüístico de sus alumnos así como la retroalimentación de contenidos escolares indispensables para el record académico de cada uno”

De acuerdo a Derruchete y Zurisadai, es necesario que las docentes adopten y apliquen diversas herramientas y actividades, que contribuyan para el ejercicio de la adquisición del lenguaje en los estudiantes, como canciones, rondas infantiles, trabalenguas, rimas, adivinanzas, descripción de láminas, juegos, cuentos con imágenes grandes, etc.

Áreas que se trabajan con la estimulación

Para favorecer el óptimo desarrollo del niño, las actividades de estimulación se enfocan en cuatro áreas: área cognitiva, motriz, lenguaje y socioemocional. Área de lenguaje: Está referida a las habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno y abarca tres aspectos: La capacidad comprensiva, expresiva y gestual, siendo la capacidad comprensiva la que se desarrolla desde el nacimiento, ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. (Iza Chiluisa Sara Edith, 2013)

- Área motriz: Es la habilidad de moverse y desplazarse, la coordinación, tomar cosas con los dedos, es decir hacer actividades de motricidad fina y motricidad gruesa. Para estimular esta área es necesario dejar que el niño pueda explorar su entorno siempre y cuando respete ciertos límites que hay que colocar para la seguridad del niño
- Área socio-emocional: Son las experiencias de socialización y afectivas del niño que hacen que se pueda integrar a un grupo de personas sin ningún problema. Para estimular esta área se debe tener un completo apoyo de los padres para que le brinden al niño cariño, amor, seguridad y atención ya que los padres son los primeros generadores de vínculos afectivos.
- Área cognitiva: El niño comprende y se adapta a nuevas situaciones donde tiene que pensar e interactuar con su entorno. Para estimular esta área el niño debe tener gran variedad de experiencias donde deba poner atención, razonar, seguir una serie de reglas y pensar rápido para solucionar algunas situaciones.

- Área del lenguaje: Son las habilidades para comunicarse con su entorno teniendo en cuenta las formas de expresión y comprensión. Para estimular esta área hay que hablarle al bebé con relación a lo que está haciendo, enseñarle el nombre de los objetos que le llamen la atención, de esta forma él bebe reconocerá los sonidos y las palabras que identifican a cada objeto para luego poder imitarlos (Iza Chiluisa Sara Edith, 2013).

La estimulación del lenguaje se experimenta en diferentes contextos, es decir, en la casa y en la escuela, con padres, abuelos, tíos, maestros y compañeros; evidentemente la primera experiencia con el lenguaje se da en el hogar.

Está comprobado por varios estudios que la estimulación que da la madre y la forma en que se acerca o interactúa con su bebe hace la diferencia en la manera que éste se comunica, incluso han hecho observaciones de familias en los cuales los niños tienen una capacidad lingüística o una competencia lingüística adecuada o por arriba del promedio, y lo que han encontrado es que estos padres usan estrategias similares, es decir, estimulan de una manera similar.

Anteriormente las familias eran más grandes y los niños convivían con hermanos, estaban en constante interacción con el otro y esto hacía que estuviera estimulado y que finalmente desarrollara un lenguaje. Otro factor que intervenía era que al tener tantos integrantes en la familia el niño tenía que hacerse entender, llamar la atención y expresarse para lograr lo que él quería.

Actualmente las familias son pequeñas, cuando mucho tienen dos hijos y esta situación convierte al menor en un niño que puede ser cubierto o subsidiado por los demás, esto indica que las necesidades del menor serán cubiertas de manera inmediata por uno de los adultos con los que convive o por los hermanos (quienes imitan a sus padres).

Es cada vez más frecuente encontrar a niños con retraso en el lenguaje por lo cual me parece importante abordar algunas estrategias para saber cómo estimular a nuestros pequeños. Hablando de que el lenguaje se aprende en la interacción, se enfoca este artículo a mejorar dicha situación, ya que la interacción es la herramienta principal para poder estimular el lenguaje del niño.

El lenguaje. Se entiende el lenguaje como un sistema simbólico y medio de comunicación superior específico del ser humano, básico para la organización y desarrollo del pensamiento; destinado a la creación, a la expresión de ideas, emociones y sentimientos. Representa la manifestación más objetiva de la actividad cerebral. Comprende una serie de funciones necesarias para que el hombre pueda entrar en relación con sus semejantes y su entorno, precisando no sólo de la información visual y auditiva sino también de la comprensión de la palabra hablada y la capacidad de poder emitir sus propias ideas.

“El lenguaje, es entonces el instrumento que regula la percepción y el conocimiento del mundo externo e interno, en el que vivimos permanentemente”

Se define como un conjunto de sistemas de comunicación conformado por diversas manifestaciones como dibujos, gestos, sonidos, la cultura (mitos, leyenda, arte, monumentos), etc. (Derruchete y Zurisadai)

El lenguaje se concibe únicamente en sociedad, es decir implica un proceso de interacción y convivencia, constituye un instrumento de comunicación humana. Contribuye al desarrollo de la personalidad del ser humano y es el eje para el establecimiento de códigos comunitarios y sociales; así mismo conlleva a la adquisición más que a un aprendizaje, su evolución se da de manera natural. Este mismo proceso se logra en los cinco primeros años de vida, después de esta edad se propicia el afinamiento de la gramática ya adquirida del estilo y del vocabulario. (Derruchete y Zurisadai).

Dentro de los prerequisites básicos para la adquisición del lenguaje cabe mencionar que el niño debe poseer la capacidad para el aprendizaje, propiciada por el establecimiento adecuado de los procesos psicológicos superiores, incluyendo la atención, percepción, memoria y cognición, todo esto paralelo a un medio proveedor del lenguaje real que le facilite la interacción para el desarrollo del lenguaje. Finalmente debe contar con una audición adecuada que le permita la recepción del lenguaje y la conducta intelectual.

Piaget (1987) destaca la relevancia racional del lenguaje y lo asigna como uno de los diversos aspectos que conforman la superestructura de la mente. El lenguaje es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, indica que el conocimiento lingüístico del niño depende de su conocimiento del mundo. Skinner (1987) consideraba que el aprendizaje del lenguaje, al igual que otros aprendizajes, está basado en la experiencia.

Según la Teoría Clásica del Aprendizaje, (Sor Arelis Gaviria Matos 2008) el aprendizaje se aprenderá por medio de un condicionamiento, entonces los padres o cuidadores primarios serán los encargados de reforzar cada sonido parecido al lenguaje de los adultos, a través de la atención, elogios y sonrisas, que propicia la repetición de los sonidos reforzados. La Teoría Social del aprendizaje plantea que los niños imitan los sonidos que escuchan de su entorno, son reforzados cada vez más al escucharlos nuevamente. La perspectiva de Chomsky (2005) propone que el cerebro humano posee una capacidad innata para adquirir el lenguaje, “los niños aprenden el lenguaje al igual que aprenden a caminar, de forma natural”. A pesar de todas las variantes que existen en relación con el lenguaje y la forma en que el ser humano lo adquiere, la mayoría de científicos del desarrollo de la actualidad han considerado que la adquisición del lenguaje como cualquier otro proceso de desarrollo en el hombre está regida con base en la interacción de la naturaleza y el ambiente.

La función del lenguaje consiste en los diferentes objetivos, propósitos y utilidades que le da el hombre al lenguaje al comunicarse. Se puede concluir que la función principal del lenguaje es la de comunicar, representando la realidad o mundo exterior en todas sus variantes, transmitiendo significados, revelando la vida íntima del hablante, sus emociones, pensamientos, ideales; proporcionando a cada persona de habilidades de abstracción y conceptualización que conforman al pensamiento.

El lenguaje es lo que nos diferencia a los seres humanos de cualquier otra especie, está tan ligado a la experiencia humana, que no es posible imaginar la vida sin él. El lenguaje es, sin duda alguna, el centro de todo aprendizaje, comprendiendo la función del lenguaje como instrumento para el pensamiento, la comunicación y el aprendizaje, desarrollando capacidades comprensivas, expresivas, humanísticas y estéticas de cada persona. Asegura la formación de personas capaces de comunicar sus ideas, de establecer diálogo y reflexión, ejerciendo liderazgo, defendiendo sus principios y derechos; cumpliendo de mejor manera con sus obligaciones con la sociedad. La importancia del lenguaje es determinante para el desarrollo de todos los aprendizajes que le permitan al hombre potenciar sus habilidades y capacidades.

Desarrollo del lenguaje

Se entiende por desarrollo del lenguaje al proceso por el cual el hombre adquiere la capacidad de comunicarse verbalmente. Este desarrollo se produce en una etapa crítica que se extiende desde los primeros meses de vida incluso la adolescencia, en sentido preciso, durante

los primeros cinco años es cuando el aprendizaje del lenguaje presenta mayor velocidad y se obtienen los instrumentos básicos para su dominio, constituyéndose como el período fundamental. El desarrollo del lenguaje no tiene fin, constantemente se produce un aumento de vocabulario y un enriquecimiento con nuevas aportaciones expresivas.

La capacidad de hablar es innata, nacemos con esta capacidad y empezamos a desarrollarla desde el primer momento en que tenemos contacto con nuestro ambiente. Es una capacidad totalmente abierta, es decir que todo dependerá del ambiente en donde se desenvuelve cada individuo, del medio que les proporcione estimulación y más directamente de los adultos que se ocupen de él.

El lenguaje es un proceso de aprendizaje fisiológico con carácter evolutivo. Para que este proceso tenga lugar es necesario el establecimiento de adecuadas conexiones neuronales que fortalezcan la maduración cerebral y proveen al individuo de funciones cognitivas, preliminares a la adquisición del lenguaje. Esta adquisición implica la coordinación de múltiples aptitudes, funciones y la intervención de numerosos y distintos órganos. Esta adquisición no es un fenómeno que sucede de modo aislado; es simultáneo a otros progresos del niño siendo estos el desarrollo psicomotor, la evolución cognitiva y conductas de comunicación en el entorno del niño; hay que tener en cuenta las funciones nerviosas superiores, la interacción con el entorno, los factores sociales, culturales, los afectivos, emocionales y el pensamiento. El desarrollo del lenguaje está ligado a la evolución nerviosa cerebral y se produce por la coordinación de los diferentes órganos fono articuladores.

“El crecimiento del lenguaje ilustra la interacción de todos los aspectos del desarrollo”
(Cuello & Elizalde, 2010)

La maduración cerebral está determinada principalmente por la capacidad innata de cada individuo, que funciona como un dispositivo para la adquisición del lenguaje. La etapa prenatal delimita las condiciones que predeterminarán el desarrollo neurobiológico del individuo y se ve influenciada por el ambiente que propicie la madre, implicará la adecuada alimentación por parte de la madre y el control médico que encamine el proceso del embarazo en vías acordes al desarrollo integral del individuo.

La producción del lenguaje es en principio consecuencia del fenómeno auditivo, el cual conlleva la percepción del lenguaje a través del oído; seguido de la decodificación o interpretación de la información que permite la elaboración de una respuesta ante el estímulo

La transmisión de la información puede ser escrita, gestual o verbal y finalmente la expresión misma del lenguaje. La maduración de la audición y el lenguaje ocurren en forma paralela permitiéndole al niño la adquisición de las habilidades para el habla.

Paralelo a este proceso interno influyente en el desarrollo del lenguaje no se puede descartar la interacción que cada individuo adquiere con su ambiente, determina el progreso y continuidad de dicho proceso. De allí la importancia que adquiere la influencia externa a la estimulación del lenguaje. Se establece como factor determinante en este proceso externo al individuo, a la familia, específicamente la madre o bien el cuidador primario quien tendrá un papel fundamental en proporcionar al niño los estímulos necesarios y adecuados para la afinación del lenguaje que ha empezado a estructurarse. Será entonces la madre y la familia quien dará los primeros estímulos sonoros, las primeras palabras y con quienes el niño podrá interactuar convirtiéndose en emisor y receptor de este sistema de códigos establecidos en la familia. Generalmente los padres alcanzan un alto nivel de comprensión con sus hijos adaptando sus conversaciones a tal punto que éstas sean de estructura simple y elemental, entendible por sus hijos. De esta forma la familia es la encargada de abrir el camino para el desarrollo del lenguaje de cada individuo.

“La familia es la institución social que dirige la formación física, moral y espiritual del niño. Es en el hogar donde crece y se desarrolla acorde a los preceptos dictados por los padres. La influencia del hogar puede acelerar o detener la evolución infantil en todas las áreas que ésta abarca” (Nieto, 1987) Este proceso no finaliza y concluye en la familia, siendo la escuela o centro educativo el siguiente factor, síntesis de la sociedad, determinando el desarrollo de capacidades comunicativas y cognitivas. Siendo la maestra un agente generador de estímulos que propicien en el niño la evolución y perfección de su lenguaje, es la persona que posee conocimientos y vocación especial, dedicada a la educación y enseñanza de los niños, con el fin de prepararlos para que en el futuro sean hombres y mujeres útiles para sí mismos y para la sociedad a la que forman parte. El maestro (a) realiza sus actividades en la escuela y complementa la educación que los padres deben dar a sus hijos en el hogar. Generalmente el niño reconoce en el maestro (a) la figura de autoridad, incluso cuando se opone o lo desafía.

El lenguaje expresivo

El lenguaje expresivo o motor es un proceso complejo que comprende la pronunciación, supone una actividad motora precisa y una organización serial bien establecido, así como la

retención de un esquema general de la frase u oración. Por lo cual intervienen varias áreas del encéfalo. (Cordero, 2011)

Producción del habla: La capacidad de hablar requiere de diversas habilidades, primero, la persona debe tener algo de qué hablar, por ejemplo puede hablarse de algo que pasa actualmente o de algo que ya pasó. En el primer caso se está hablando de las percepciones y en segundo caso se habla de los recuerdos. Tanto en las percepciones como en los sucesos pasados se involucran la participación de los mecanismos cerebrales de la parte posterior de los hemisferios cerebrales (lóbulos occipital, parietal y temporal). Para que las percepciones, recuerdos y procedimientos se conviertan en habla se requiere la participación de mecanismos nerviosos localizados en los lóbulos frontales (Cordero 2011).

El lenguaje se divide en dos aspectos: Expresivo y Comprensivo, el primero se refiere a la forma que el niño utiliza para comunicarse (oral o gestual) y se inicia desde el momento que nace con el llanto y las expresiones corporales, mientras que el segundo es la capacidad del niño para captar la información que se le brinda y se inicia desde antes del nacimiento.

Este lenguaje tiene dos vías de acceso: la visual y la auditiva, con la primera captamos información que nos brindan las expresiones faciales, posturas corporales o gestos y con la auditiva básicamente responde al habla, es decir al lenguaje oral. Es en este último en el que nos vamos a enfocar para explicar su desarrollo y la forma como podemos estimularlo.

El lenguaje expresivo es parte de un complejo sistema comunicativo que se desarrolla entre los humanos, proceso que comienza desde las primeras semanas de un bebé recién nacido, donde se da el desarrollo lingüístico de las diferentes capacidades comunicativas como son la intencionalidad, la intersubjetividad, lo que permite transmitir y compartir un estado mental. Puyuelo (1998), nos dice que la adquisición del lenguaje expresivo por parte del niño surge a partir de la comprensión de intercambios previos, por lo tanto se adquiere a través del uso activo en contextos de interacción. Lo que nos indica, que el aprendizaje del lenguaje expresivo en el niño no se produce de forma aislada, sino que existe una relación entre el contenido, la forma y el uso del lenguaje (Puyuelo y Rondal, 2003).

Asimismo, el lenguaje oral o expresivo se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de la conversación en una situación determinada y respecto a un determinado contexto y espacio temporal.

Esta capacidad nos permite comprender y usar símbolos verbales como forma de comunicación o como un sistema estructurado de símbolos que cataloga los objetos, las relaciones y los hechos en el marco de una cultura.

Por otro lado Nieto (1994), referido por Puyuelo y Rondal (2003), nos dice que gracias a los movimientos repetidos de los órganos bucales, se va adquiriendo la agilidad necesaria para el momento de la articulación de la palabra.

Las características progresivas del desarrollo del lenguaje expresivo según Castañeda (1999), en los diferentes niveles de edad, están relacionados a los siguientes aspectos:

- Al proceso de maduración del sistema nervioso, tanto al central (SNC) como al periférico (SNP), correlacionándose sus cambios progresivos con el desarrollo motor en general y con el aparato fonador en particular.
- Al desarrollo cognoscitivo que comprende desde la discriminación perceptual del lenguaje hablado hasta la función de los procesos de simbolización y el pensamiento.
- Y, al desarrollo socioemocional, que es el resultado de la influencia del medio sociocultural, de las interacciones del niño y las influencias recíprocas.
- Lenguaje comprensivo

Como se mencionó anteriormente, el lenguaje comprensivo se inicia desde antes del nacimiento, a partir del quinto mes de gestación debido a que para entonces su sistema auditivo estará totalmente desarrollado y empieza a captar sonidos del interior (latidos o respiración de la madre) y exterior del cuerpo (voces, música) por tanto será un excelente momento para empezar a estimularlo.

Durante este periodo de gestación deberán, papá y mamá, hablar con el bebé, así comenzará a diferenciar sus voces, entonar canciones con diferentes melodías de esta manera comprenderá que usamos diferentes entonaciones, escuchar música instrumental de diversos géneros, para que descubra distintos ritmos y compases, ya que nuestra voz tiene los mismos elementos.

Al nacer podemos empezar a usar no sólo la vía auditiva, sino también la visual como un complemento significativo, es decir, para brindarle información concreta o gráfica acerca de lo que le estamos diciendo. De esta forma el niño podrá relacionar las palabras con los objetos, por ejemplo, mostrarle el biberón o un dibujo del mismo mientras lo nombramos.

Cuando trabajamos el lenguaje comprensivo estamos incrementando el bagaje léxico (vocabulario) del niño, por ese motivo las primeras palabras que se le enseñen al niño deben estar relacionadas con elementos de su entorno, que sean familiares para él (miembros de la familia, útiles de aseo, utensilios de comida, prendas de vestir, juguetes, etc.) Todo debe darse en forma progresiva.

En este proceso de desarrollo del lenguaje comprensivo el niño no sólo adquiere nuevas palabras sino que también aprende a estructurar el lenguaje a partir de los modelos que las personas que se encuentran a su alrededor le brinden, de aquí la importancia de hablar correctamente para que el niño copie un modelo adecuado, evitar diminutivos y uso de onomatopeyas o jergas.

Para estimular el lenguaje comprensivo se puede contar con recursos como tarjetas, títeres, elementos de la casa, muñecos, entre otros. Organizar visitas al supermercado, a la granja u otros lugares donde pueda observar elementos de una misma categoría que sean de gran ayuda, de igual manera propiciar situaciones que involucren sobre todo el uso de material concreto que pueda manipular.

Recursos como canciones, cuentos, poesías y rimas serán muy enriquecedores tanto para el incremento del vocabulario como para la estructuración de frases. Es importante que el niño descubra que el uso del lenguaje es muy variado a pesar de hacer uso de los mismos elementos: artículos, pronombres, sustantivos, verbos, adjetivos y conjunciones.

Poco a poco irán descubriendo el uso correcto del género, número y tiempo. De tal manera que las oraciones irán tomando una forma más ordenada y coherente, en la que los artículos, pronombres, verbos y sustantivos se conjugarán adecuadamente.

El lenguaje comprensivo es la capacidad de captar y comprender la señal hablada. Acosta (1996), nos dice que el lenguaje comprensivo está vinculado al reconocimiento de palabras, locuciones, frases y la evocación de los objetos, actos y relaciones que representan. Es la habilidad para discernir lo que se dice, entender órdenes, ideas, pensamientos, etc.

Investigaciones afirman que el cerebro evoluciona de manera sorprendente en los primeros años de vida y es el momento en el que hace más eficaz el aprendizaje, esto porque el cerebro tiene mayor plasticidad, es decir que se establecen conexiones entre neuronas con mayor facilidad y eficacia, este proceso se presenta aproximadamente hasta los seis años de edad, a partir de entonces, algunos circuitos neuronales se atrofian y otros se regeneran, por ello el

objetivo de la estimulación temprana es conseguir el mayor número de conexiones neuronales haciendo que éstos circuitos se regenere y sigan funcionando.

Para desarrollar la inteligencia, el cerebro necesita de información. Los bebés reciben información de diversos estímulos a través de los sentidos, lo hacen día y noche; si estos estímulos son escasos o de pobre calidad, el cerebro tardará en desarrollar sus capacidades o lo hará de manera inadecuada, por el contrario al recibir una estimulación oportuna el infante podrá adquirir niveles cerebrales superiores y lograr un óptimo desarrollo intelectual. Así por ejemplo, al escuchar la voz de su madre, percibir el olor del biberón o recibir una caricia: se produce una catarsis eléctrica que recorre su cerebro, para despertar conexiones neuronales aún dormidas.

El juego

El juego es la actividad más importante de los niños. Los niños juegan, no solo para divertirse o distraerse, también lo hacen para aprender, es su universidad, es el termómetro que mide su salud. El juego no es una pérdida de tiempo, es fundamental para los niños. Un niño que juega está sano física, mental y emocionalmente, mientras que si no juega está enfermo.

Cuando juegan, los niños ejercitan su cuerpo en crecimiento, aprenden a controlar y coordinar sus músculos, las articulaciones, los movimientos, pero además, estimula la inteligencia y las emociones. Por eso, el juego tiene que ser siempre entretenido, divertido, para que sea voluntariamente aceptado.

Con el juego los niños adquieren experiencia al conocerse a sí mismos y al mundo que les rodea, aprenden a ser imaginativos, a dramatizar, simulando ser otras personas, niños, adultos o animales, aprenden a compartir, tolerar frustraciones, y a representar escenarios y situaciones reales o irreales que les permitirán acercarse al mundo de los adultos.

El juego es imprescindible en todas las etapas de la infancia, lógicamente cambian el tipo de juego y su significado. Existen casi infinitas formas de jugar, solo limitadas por el espacio que tienen para desarrollar sus juegos, los recursos que les proporcionan los adultos y por su propia imaginación. Por ello los adultos deberían facilitar los medios para jugar, los materiales y el espacio necesario para ello. Juan Casado Flores (2014) “la importancia del juego en los niños”.

Los juegos en las clases.

- **¿Cómo usarlos?** Los juegos son importantes recursos para convertir el proceso enseñanza-aprendizaje en un momento más agradable y participativo, pero para ello deben estar de acuerdo con la práctica pedagógica del profesor e incluirlos dentro del plan de clase de manera que pueda proporcionar una mayor interacción entre los contenidos y el aprendizaje. Es necesario señalar que su uso aleatorio o excesivo puede tornarlos improductivos; Eso quiere decir que no basta con que el profesor tenga acceso a los más variados materiales disponibles en el mercado editorial si su utilización no está basada en un planeamiento que considere los diversos aspectos del proceso educativo. Para que el juego sea productivo bajo el punto de vista pedagógico, es necesario tener muy claro los objetivos a alcanzarse e insertarlos en el momento adecuado del proceso enseñanza-aprendizaje. Así, al introducir un juego en clase, se debe confrontar los objetivos pretendidos con las características y necesidades de los alumnos y con los recursos disponibles y analizar qué tipo de actividad será la más provechosa para el grupo en aquel momento.
- **¿Cuándo usarlos?** La selección y la aplicación de juegos en el contexto escolar implica, por parte del profesor, un trabajo de reflexión y análisis que debe ser programado y coherente y no simplemente como forma de ocupar el tiempo o como improvisación cuando la clase ha cambiado de rumbo y no se sabe qué hacer. Los juegos ofrecen innumerables opciones de utilización y pueden usarse en distintos momentos de la clase: para introducir un asunto, para fijar y practicar los contenidos después de una explicación o para hacer una revisión. En verdad, el juego no tiene por qué ser algo para aprovechar los últimos minutos en aula y puede, incluso, ser el punto central de la clase.
- **¿Por qué usarlos?** Los juegos didácticos son excelentes alternativas a los métodos tradicionales, porque permiten trabajar diferentes habilidades de los alumnos, conjugando enseñanza y diversión. Ellos viabilizan el desarrollo de aspectos cognitivos y de actitudes sociales como la iniciativa, la responsabilidad, el respeto, la creatividad, la comunicabilidad, entre otros.

Además, el uso de juegos en clase suele motivar a los alumnos y disminuir la ansiedad en la medida en que, en esas actividades, es posible reducir la importancia de los errores y entenderlos como parte del proceso de aprendizaje. En las actividades tradicionales en que se marca claramente el lugar y el papel del profesor y de los alumnos, la inseguridad y el miedo al

error inhiben la participación en clase. Sin embargo, cuando se realizan actividades lúdicas, se crea una nueva atmósfera de trabajo, en la cual el alumno adquiere más confianza y se siente libre para participar de su proceso de aprendizaje de forma responsable y autónoma.

En la enseñanza de una lengua extranjera los juegos adquieren importancia significativa, una vez que actúan como un canal de comunicación directa y espontánea entre los alumnos, permitiéndoles desarrollar estrategias comunicativas. Esas actividades auxilian en el perfeccionamiento de la competencia comunicativa, porque provocan una necesidad real de comunicación y crean la oportunidad del alumno usar la lengua estudiada. Aunque el juego que se pretenda utilizar tenga el objetivo de trabajar la gramática o el vocabulario y no directamente la expresión oral, el aspecto comunicativo está en el propio desarrollo del juego, en el cual se les obliga los alumnos a utilizar estrategias de comunicación para interactuar con sus compañeros y alcanzar las metas pretendidas.

El juego es una situación real de comunicación en la cual los alumnos, sin percibir, ponen en práctica sus habilidades comunicativas, muchas veces, de manera más natural y eficaz que en una clase de conversación. Para poder participar activamente del juego, el alumno necesita argumentar, expresar sus sentimientos e ideas y defender su punto de vista, practicando y desarrollando procesos mentales y emocionales que se van a activar siempre que se someta a una situación de comunicación.

Otra ventaja de los juegos es que ellos pueden acercar el profesor a las particularidades y necesidades de sus alumnos. Eso es posible porque el juego crea un ambiente ameno, donde los alumnos se expresan más libremente y sin las inhibiciones comunes a la comunicación en una lengua extranjera. En ese momento, el profesor puede detectar sus reales dificultades de expresión y trabajarlas posteriormente. De esa forma, el juego sirve también como mecanismo de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, señalando lo que está bien y lo que puede mejorar y guiando el profesor hacia una enseñanza más completa y productiva.

Con eso, el ambiente escolar se convierte en un elemento motivador donde no se prioriza solamente la memorización de conocimientos académicos que se exigen en pruebas, sino la formación de individuos cultural y socialmente activos.

¿Con quién usarlos?

Aunque muchos consideren los juegos “cosa de niños”, lo lúdico acompaña el ser humano a lo largo de toda su vida adulta. En función de eso, no hay límite de edad para que se

utilice el juego como recurso pedagógico. Ellos son una forma de dinamizar la clase y atraer la atención del alumno para el aprendizaje. Por lo tanto, pueden usarse en todos los niveles de enseñanza y para todas las edades. Para ello, es necesario adecuar la actividad a la etapa de desarrollo del aprendiz, de modo que él pueda sentirse motivado por el desafío y con condiciones cognitivas de superarlo. Danielle Baretta (2006) "Lo lúdico en la enseñanza-aprendizaje del léxico: propuesta de juegos para las clases de ELE"

El juego es más que sólo recreación, sin desmeritar que "esta recreación" es indispensable para todo ser humano, incluso es un derecho. (Art. 17 Constitución Nacional de Colombia 1991); "El juego... proporciona a los niños placer y satisfacción, y supone la posibilidad de expresar sentimientos, liberando tensiones psíquicas y favoreciendo un sano equilibrio emocional de la personalidad" (Fernández 2001); Frank y Theresa Caplan (1977) otorgan 16 valores al juego: El juego ayuda al crecimiento, es una actividad voluntaria y brinda al niño libertad de acción.

El juego proporciona un mundo imaginario que el niño puede dominar. Implica elementos de aventura y es la base para la estructuración del lenguaje. Tiene el exclusivo poder de establecer relaciones interpersonales y brinda oportunidades para el dominio del cuerpo físico, además fomenta el interés y la concentración y la investigación del mundo material. Por medio del juego se aprenden roles del adulto, es un modo dinámico de aprender. El juego es vitalizador y esencial para la supervivencia de los humanos.

Por su parte Lawrence K. Frank (1933) experto en desarrollo y crecimiento de los niños, en su libro *Play and Child Development*, afirma: " Por lo tanto , mediante el juego, el niño ensaya, practica, explora y manipula indefinidamente todo lo que puede transformar con la imaginación en equivalentes del mundo de los adultos. Experimenta y trata de establecer el significado y uso de multitud de símbolos, especialmente el lenguaje, mientras trata de enfrentarse a ese mundo de los adultos, a menudo tan desconcertante".

F. Froebel (1880), postula que "el juego es el mayor grado de desarrollo del niño en esta edad por ser la manifestación libre y espontánea del interior, la manifestación del interior exigida por el interior mismo". " El juego es el testimonio de la inteligencia del hombre en este grado de la vida... he aquí porqué el juego origina el gozo, la libertad, la satisfacción, la paz consigo mismo y con los demás, la paz con el mundo, el juego es, en fin, el origen de los mayores bienes

”. Reivindica el valor del juego al decir “no debe ser mirado el juego como cosa frívola, sino como cosa profundamente significativa”.

Es ser y hacer. Es Ser, en cuanto a expresarse, a vivir experiencias placenteras volcando en éstas sus estados emocionales, carencias, frustraciones. Es el lenguaje propio del infante, con el que se relaciona con su medio y facilita la formación del colectivo infantil. Es Hacer, en cuanto las acciones que se realizan durante el juego, sin fin específico, lo ayudan a relacionarse, a explorar, a manipular, dando significado e intencionalidad al mismo. Es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad circundante integrándose paulatinamente a ella.

También es expresar y compartir, es decir, en acciones y, más adelante, se logrará la verbalización de lo interno. Es compartir participando en intereses comunes facilitando la interacción con los otros. El juego proporciona placer, felicidad al niño y la niña consolidando un mundo diferente del de la realidad objetiva, tomando elementos de ésta, pero transformándolos.

Funciones fundamental del juego en la actividad de los niños:

- En primer lugar en el juego se reduce la gravedad de las consecuencias de los errores y los fracasos. En el fondo, el juego es una actividad seria que no tiene consecuencias frustrantes para el niño. Se trata, en suma, de una actividad que se justifica por sí misma. En consecuencia, el juego es un excelente medio de exploración que de por sí infunde estímulo. (Bruner, 2012)
- En segundo lugar, el juego se caracteriza por una conexión bastante débil entre los medios y los fines. No es que los niños no busquen una finalidad y no empleen medios para obtenerla en el juego, sino que a menudo cambian de objetivos cuando ya están actuando, para adaptarse a los nuevos medios o viceversa. Tampoco es que los niños actúen así solamente porque se les presentan obstáculos, sino por emoción y júbilo. El juego sirve como medio de exploración y también de invención. Otra cosa que tiene estrecha relación con lo anterior es la característica del juego según la cual los niños no se preocupan demasiado por los resultados, sino que modifican lo que están haciendo dejando libre paso a su fantasía. Si no pueden cambiar, los niños se aburren rápidamente con esa actividad. Si se observa a un niño amontonando bloques de madera, uno se quedará sorprendido de la diversidad y la riqueza de combinaciones que introduce en el juego, lo que brinda una oportunidad sin par de enriquecer la banalidad. (Bruner, 2012)

- En tercer lugar, a pesar de su variedad, el juego rara vez es aleatorio o casual, sino más bien, por el contrario, parece como obedecer a un plan. En este caso vale señalar el famoso ejemplo de las dos hermanitas gemelas de Sully, en que la una le propone a la otra "jugar a las gemelas", y a continuación desarrollan un juego que consiste en compartirlo todo con completa igualdad, bastante distinto de lo que sucede en la vida normal. Sin embargo, es interesante ver que este plan de completa igualdad es una forma de imitación idealizada de la vida. A veces estos planes son más difíciles de discernir, pero siempre vale la pena observar con atención cuál es la finalidad formal de un juego. Según Joyce (2012), el juego es a veces una epifanía de lo ordinario, una idealización, un dilema puro.
- En cuarto lugar, se dice que el juego es una proyección de la vida interior hacia el mundo, en contraste con el aprendizaje, mediante el cual interiorizamos el mundo externo y lo hacemos parte de nosotros mismos. En el juego nosotros transformamos el mundo de acuerdo con nuestros deseos mientras que en el aprendizaje nosotros nos transformamos para conformarnos mejor a la estructura del mundo. El juego es una actividad sumamente importante para el crecimiento, como veremos más adelante. Jugar de una sensación muy particular de omnipotencia que puede ser embriagadora y a veces incluso aterradora.
- Por último, no hace falta decir que el juego divierte y que divierte mucho. Incluso los obstáculos que se ponen en el juego para superarlos divierten. En realidad, esos obstáculos parecen necesarios, porque de lo contrario el niño se aburriría muy pronto. En este sentido, podemos asimilar el juego a la resolución de problemas, pero en forma más agradable, quiero decir que si no consideramos que el juego es fuente de diversión, no entenderemos realmente de qué se trata

Metodología.

El diseño de esta investigación es Cuasi experimental es decir, que parte de un grupo simple con pre y post prueba. El término cuasi significa casi, por lo que un diseño cuasi-experimental casi alcanza el nivel de experimental, el criterio que le falta para llegar a este nivel es que, no hay manera de asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y control.

Por medio de este tipo de investigación se puede aproximar a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables. (Graig y Metze, 1982: 150).

Características:

- Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las variables de importancia.
- Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de ésta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables.
- Éste "consiste en examinar y observar a un grupo de sujetos en alguna variable, administrar un tratamiento y hacer después una segunda observación". (Graig y Metze, 1982: 150). Lo anterior da a entender que es necesario realizar un análisis detallado sobre alguna problemática que se esté presentando, a fin de intervenir, brindando herramientas que ayuden al mejoramiento de estas.

De acuerdo a Graig y Metze, La metodología cuasi experimental pretende realizar un procedimiento, aplicando una pre prueba diseñada por las investigadoras que dé cuenta del nivel lenguaje expresivo y comprensivo que manejan los niños del grado párvulo, para luego realizar actividades, tomadas de una investigación realizada por unas terapistas del lenguaje en la ciudad de Guatemala, que ayuden a tener un mayor ejercicio del lenguaje, y en últimas aplicar una post prueba diseñada también por las investigadoras, que evidencie si los resultados fueron o no determinantes para el proceso de estimulación.

Población. La población objeto de la presente investigación está constituida por un grupo de quince (15) niños que integran el grado párvulo del Instituto Educativo Santa Lucía que oscilan en edades de 2 y 3 años, sin ningún tipo de limitación.

Una vez realizadas las actividades de la fase diagnóstica, se procederá a clasificar a los sujetos.

1. Los que pueden realizarlas solos.
2. Los que tienen un nivel intermedio, que puedan con ayuda de un compañero o del docente.
3. Los que tienen un nivel más bajo, y no pueden realizar las actividades sugeridas, ni solos, ni con ayuda.

El criterio que se utilizará para la clasificación en cada grupo es la frecuencia de conductas que cada niño realice solo, con ayuda o que no realice.

Las sesiones de aplicación de la pre y pos prueba y de las actividades con base en la guía estructurada por las terapistas del lenguaje de Guatemala se llevó a cabo en el Instituto

Educativo Santa Lucía con el que se mantiene una relación por medio de un convenio interinstitucional, por lo tanto se contó con el apoyo y disposición del personal directivo, docentes y representantes en general.

Materiales CD, Grabadora, Imágenes, Marcadores, Hojas de block, Pitos, Tambores, Panderos y Frutas. Otros de los materiales fueron diseñados por las investigadoras: Fichas y Láminas. Es necesario agregar que aparte de los recursos antes mencionados, se emplearon canciones y juegos dirigidos para los cuales el único recurso son el propio cuerpo y la voz.

Técnicas de investigación

Las técnicas que se utilizaron en este trabajo para recoger la información son de observación estructurada y participante. En la cual el investigador crea un contexto organizado, introduciendo algunos elementos que resulten de interés para ello y ocasione una reacción favorable. Estos estímulos implicaron un reto en cada estudiante. (Díaz y Berk 1992).

- La observación estructurada es la que se realiza con ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas etc. Por lo cual se les denomina observación sistemática (Jesús Ferrer, 2010)
- La observación participante consiste en ser parte de lo que se observa, es decir, que el investigador nos es un agente ajeno ni pasivo al fenómeno de estudio. Su intervención es activa, generando en todo tiempo una reacción que constituya una respuesta al objeto de estudio.
- Instrumentos de Recolección de Información

Se elaboraron instrumentos en atención a las categorías que se desean registrar, para esto, se utilizó un formato con escala de estimación, en el cual aparecieron tres posibles anotaciones con respecto a los niños y las niñas: lo hace solo, lo hace con ayuda y no lo hace. Además, se utilizaron cuadernos de notas, en los cuales se reportaron los acontecimientos más resaltantes de cada aplicación de las pruebas o los episodios poco comunes.

Procedimiento El trabajo se desarrolló siguiendo una secuencia por fases, las cuales se resumen a continuación:

- Etapa preliminar: partiendo de la observación se realizó una selección pertinente de aquellos estudiantes del grado párvulo del instituto educativo santa lucia, que más necesidades obvien para el proceso de estimulación del lenguaje.

- Etapa Diagnóstica: Consistió en aplicar una pre prueba que dé cuenta del estado en que se encontraban los niños y las niñas con relación al lenguaje. Es decir cómo se estaba efectuando en sus formas de expresión y comprensión el lenguaje.
- Etapa de estimulación: Se procedió a la aplicación de la guía de actividades tomadas de la investigación realizada en Guatemala por la terapistas del lenguaje, a fin de estimular el aprendizaje y la adquisición del lenguaje expresivo y comprensivo desde la expresión oral, gestual, auditiva y visual.
- Etapa evaluativa: identificó los logros alcanzados por los niños y niñas después de la aplicación de la guía de actividades. Para ello se ejecutó una pos prueba, que manifieste el antes y el después de la implementación de las actividades (como los encontramos y como los dejamos)

Resultados.

Los resultados se exponen en tres secciones:

- Los resultados del diagnóstico inicial. (pre-prueba diseñada por el grupo investigador)
- Los resultados de la aplicación de la guía de actividades. (Tratamiento, tomado de la “guía de estimulación del lenguaje en el niño dentro del aula, para maestras de educación preprimaria”)
- Los resultados de la aplicación de las actividades. (pos-prueba diseñado por el grupo investigador)

Diagnóstico Inicial (Pre prueba diseñada por el grupo investigador)

Esta se aborda por medio de una pre prueba, la cual fue diseñada por el grupo investigador, y consistió en una serie de actividades pedagógicas para estimular el lenguaje comprensivo y el lenguaje expresivo.

Los indicadores son:

Lenguaje comprensivo

1. Imita el sonido que escucha.
2. Reconoce el sonido que escucha.
3. identifica el sonido de la vocal.
4. distingue las vocales.
5. conoce historias y es capaz de distinguir cualquier cambio en ella.

6. asocia características de un objeto.

La actividad fue realizada con la intención que los niños siguieran la secuencia rítmica de algunos sonidos, repitiéndolo cada vez que lo escuchaban. El resultado del ejercicio refleja que la gran mayoría de los niños no imita el sonido que escucha reflejado en el 60% ; mientras que un 27% lo hizo solo y un 13% lo hace con ayuda.

En esta actividad la intencionalidad fue que los niños reconocieran el o los sonidos de la naturaleza y los producidos por el hombre y además repitieran una secuencia sencilla de sonidos. De acuerdo al resultado que arroja el gráfico se evidencia que un 20% lo hizo solo, el 60% no lo hizo y un porcentaje del 20% lo hace con ayuda. Dejando ver claramente que la mayoría no reconoce el sonido que escucha.

La intención principal en esta actividad fue que los niños a través de secuencias rítmicas lograran identificar el sonido de la vocal o las vocales. La grafica muestra que el 7% lo hace solo, el 73% no lo hace y un 20% lo hace con ayuda, dejando ver claramente el mayor porcentaje en los niños que no lo hacen. Lo cual demuestra que los niños no identifican el sonido de la vocal en secuencias rítmicas y tampoco identifican ese sonido en objetos y dibujos.

Esta actividad consistió en que los niños pudieran distinguir las vocales cada vez que escuchaban su nombre levantando su mano y mostrando que era la vocal correspondiente. El grafico evidencia que solo el 7% lo hizo solo, mientras que un 53% no lo hizo y el 40% restante lo hizo con ayuda, dando cuenta que la mayoría no distingue las vocales.

La actividad consistió en leer un cuento ya conocido por ellos y cambiar ciertos personajes o frases en el mismo para que ellos pudieran distinguir o percatarse de cualquier cambio que se hiciera. En la gráfica se muestra que el 60% lo hizo solo, el 13% no lo hizo y un 27% lo hizo con ayuda, mostrando claramente que la mayoría de los niños conocen la historia y caen en cuenta rápidamente si hace algún cambio en ella.

En esta actividad el objetivo principal fue que el niño pudiera asociar unas características que daba la maestra con un objeto (animal o cosa) que correspondiera a esas características. La grafica deja ver que solo 33% no lo hace y el 67% lo hace con ayuda y ningún niño lo hace solo. Lenguaje expresivo

1. Expresa emociones y sentimientos con gestos y movimientos corporales.
2. Reproduce palabras realizando una articulación y vocalización correcta.
3. Menciona nombres de personas, animales y objetos y situaciones vividas con los mismos

Entre los niños que realizaron la actividad se encontró que un 6% lo hizo solo, mientras que un 87% no lo hace y solo un 7% lo hace con ayuda. Del total de encuestados el 87% muestra dificultades para expresar e imitar emociones y sentimientos por medio de gestos y movimientos corporales.

Para esta actividad se entonó una canción, que ellos debían repetir, haciendo movimientos lentos y luego exagerados. La grafica evidencia que el 93% no lo hace y solo el 7% lo hace con ayuda, lo cual refleja que la mayor parte de los niños no realiza los movimientos lentos y exagerados con la boca

3. MENCIONA NOMBRES DE PERSONAS, ANIMALES Y OBJETOS Y SITUACIONES VIVIDAS CON LOS MISMOS

Esta última actividad consistió en utilizar fotos de los familiares, animales y objetos para que ellos mencionaran sus nombres y las experiencias que han tenido con ellos. La grafica señala que el 5% lo hizo solo, el 7% lo hace con ayuda y el gran porcentaje recae sobre el 87%, dejando ver claramente que la mayoría de los niños lo pudieron realizar solos, lo cual demuestra que el nivel de lenguaje hablado de los niños no es tan claro.

- Tratamiento (guía de actividades. tomado de la “guía de estimulación del lenguaje en el niño dentro del aula, para maestras de educación preprimaria”). Para el desarrollo de esta fase se aplicaron una serie de actividades tomadas de la guía de Estimulación del Lenguaje propuesta por:

- Diagnóstico final. (pos-prueba diseñado por el grupo investigador)

Lenguaje comprensivo

1. Imita el sonido que escucha.
2. Reconoce el sonido que escucha.
3. Memoriza frases y poesías cortas.
4. Relaciona el objeto con su nombre y distingue las vocales.
5. Conoce historias y es capaz de distinguir cualquier cambio en ella.
6. Asocia características de un objeto

Esta grafica refleja que el 100% de los niños de párvulo imita correctamente los sonidos onomatopéyicos de los animales presentados y dicta que su desempeño en esta fue excelente.

Se describe en la presente grafica que el 100% de los niños reconoce de forma muy destacada el sonido que escucha, y que este es capaz de identificar en una palabra los sonidos de una y varias vocales.

La grafica evidencia la capacidad memorística que presentan los niños de párvulo, resaltando que el 93% memorizo y recito su poseía de forma correcta, mientras que el 7% demostró dificultad e inseguridad en la memorización y recitación de la misma

La actividad número cuatro consistió, en que los niños relacionaran los nombres dados por la docente (de forma oral) con su imagen correspondiente y a su vez identificar y señalar las vocales que componían el nombre de las imágenes. Esta grafica establece que el 93% relaciona los nombres con su objeto como también distinguen y señalan las vocales que integran los mismos. Mientras que el 7% muestra un poco de dificultad y se le hace necesario realizarlo con ayuda.

El 80% de la población con la cual se realizó la actividad, tienen la capacidad de conocer historias, distinguiendo cualquier cambio en ella, mientras que el 20% restante lo hace con ayuda.

Lenguaje Expresivo

- Expresa emociones y sentimientos con gestos corporales.
- Reproduce palabras utilizando una articulación y vocalización correcta.
- Menciona nombres de personas, animales, objetos y situaciones vividas con los mismos.

En esta grafica puede apreciarse que el mayor porcentaje de niños que expresan solos sus emociones con gestos y movimientos corporales aumento en un 93% lo cual refleja un gran avance en cuanto al lenguaje expresivo, dejando ver claramente que solo el 7% lo hace con ayuda

Puede observarse que el 34 % de los niños reproduce palabras haciendo énfasis en una buena articulación y vocalización de las vocales, mientras que 13% no lo hace y la mayor parte que corresponde al 53% lo hace con ayuda

3. MENCIONA NOMBRES DE PERSONAS, ANIMALES Y OBJETOS Y SITUACIONES VIVIDAS CON LOS MISMOS

Esta grafica deja ver claramente que el mayor porcentaje que corresponde al 80 % recae sobre los niños que son capaces de mencionar, relatar y vincular animales y objetos a situaciones vividas, a través de re narraciones que realizan con base a relatos de cuentos y a sus propias experiencias, lo cual evidencia el gran avance que hubo, porque solo el 20% restante lo hace con ayuda.

Conclusiones.

- Es responsabilidad de todo docente infantil propiciar en los niños de etapa inicial una estimulación de carácter formal en el área del lenguaje. A su vez fomentar el desarrollo y la competitividad del mismo en los aspectos expresivos y comprensivos a fin de que los niños posean las habilidades y destrezas para intervenir en la regulación mental y la actividad comunicativa en el contexto familiar, escolar y social.
- Es tarea de las instituciones educativas de nivel preescolar diseñar proyectos que posibiliten la adquisición y el aprendizaje del lenguaje, trabajar por la práctica y la funcionalidad del mismo, puesto que el lenguaje es una herramienta primordial y determinante para cualquier proceso humano, como también un medio para la obtención de conocimientos que se efectúan en los periodos académicos. El Instituto Educativo Santa Lucia teniendo en cuenta la importancia de esto, avaló la realización de este proyecto cuasi experimental.
- En este proyecto investigativo se realizó una valoración en los niños de párvulo, a través de una pre- prueba, la cual arrojó las diferentes necesidades que presentaban los niños en su lenguaje hablado y comprensivo. Luego se efectuó la aplicación de una guía de actividades diseñadas por terapeutas del lenguaje en Guatemala, que se preocuparon por brindar a las

docentes de preprimaria unas herramientas que viabilizaran el entrenamiento del lenguaje en los niños. Al final se elaboró y ejecutó una pos-prueba que diera cuenta del nivel que estaban presentando estos en su lenguaje expresivo y comprensivo.

- La culminación del proyecto sucede, con un análisis detallado de los momentos que se tornan en este proceso investigativo como: la etapa preliminar o periodo de observación y selección de la población con más necesidades, etapa diagnóstica o momento de detención del problema, etapa de estimulación o de entrenamiento y por último etapa de evaluativa o de valoración de los logros alcanzados e impacto que produjo este en la población entrenada, investigadoras e instituto.

Recomendaciones

- Se recomienda que las docentes de pedagogía infantil, se apropien de herramientas didácticas y metodológicas que le permita realizar un proceso de estimulación del lenguaje de niños y niñas, reconociendo estas como unas de las áreas fundamentales del desarrollo de ellos.
- Se sugiere que los jardines infantiles, que son los directamente encargados de todo proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, diseñen y ejecuten propuestas pedagógicas dentro de su plan de estudio, que posibiliten la estimulación del lenguaje en los niños de etapa inicial.

Referencias.

- Bruner, J. (1986). Juego, pensamiento y lenguaje. *Perspectivas*, 16(1), 79-86.
- Bruner, J. (2012). Relatoría juego, pensamiento y lenguaje. Universidad de los llanos. 2 marzo 2012.
- Caplan, T., & Caplan, F. (1984). *The early childhood years: the 2-to 6-year old*. Bantam Books.
- Casado-Florez, J. (2014). LA IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LOS NIÑOS.
<http://lamiradadeluna.blogspot.com.co/2014/10/la-importancia-del-juego-en-los-ninos.html> <http://www.contralamenigitis.org/comite-cientifico/la-importancia-del-juego-en-los-ninos>
- Cuello, Y. & Elizalde, K. (2010). Desarrollo del lenguaje. *Psicología evolutiva primero A.27* julio 2010. <http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/desarrollo-del-nino-de-2-a-3-anos-209>

- Díaz, R. M., & Berk, L. E. (2014). *Private speech: From social interaction to self-regulation*. Psychology Press.
- Ferrer, J. (2010). *Conceptos básicos de metodología de la investigación*. sección 2.
<http://metodologia02.blogspot.com.co/2010/07/la-metodologia.html>
- Frank, L. K. (1933). *Childhood and youth*. Recent Social Trends in the United States: Report of the President's Research Committee on Social Trends, 2.
- Fröbel, F. W. A., & Seidel, F. (1880). *Kindergartenwesen*.
- Graig y Metze, 1982 en Zillmann, D. (1995). Mechanisms of emotional involvement with drama. *Poetics*, 23(1), 33-51.
- León García, O. & Montero García, I. (2006). *Metodologías científicas en psicología*. Ed. Uoc
- López López, G. (2006). Estimulación del lenguaje oral en E. infantil. *Revista digital práctica docente*. Granada, 2006, n. 3, abril-junio.
- Rodríguez, J. I. H., Rodríguez, S. B., Fernández, G. E. G., & Cao, I. R. (2008). La estimulación del desarrollo del lenguaje en la edad preescolar, una propuesta desde su componente léxico-semántico. *Revista Iberoamericana de Educación*, 47(3), 9.
- Nieto H. M. en Puyuelo y Rondal (2003). ¿Por qué hay niños que no aprenden?. Ediciones científicas, La prensa Médica Mexicana, S.A. Segunda Edición. México: 1987. Pag.9
- Teberosky, A., & Tolchinsky, L. (1992). Más allá de la alfabetización. *Infancia y Aprendizaje*, 15(58), 5-14.
- Teberosky, A., & Gallart, M. S. (2003). *Contextos de alfabetización inicial* (Vol. 39). HORSORI EDITORIAL, SL.
- Vigostky, L. S. (1985). *Interacción entre enseñanza y desarrollo*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 318.
- Vigostky, L. (2007). *Pensamiento y habla*. Buenos Aires: Colihue.